

The use of gamification as a strategy to enhance learning about natural resource conservation in sixth-grade students of General Basic Education.

La implementación de la gamificación como método para mejorar el estudio de la conservación de los recursos naturales en estudiantes de sexto año de Educación General Básica.

Para citar este trabajo:

Chuquitarco Aguayo, E. A. (2024). La implementación de la gamificación como método para mejorar el estudio de la conservación de los recursos naturales en estudiantes de sexto año de Educación General Básica. *Multidisciplinary Journal Imperium Académico*, 1(1), 1-14. https://estrellaediciones.com/index.php/imperium_academico/article/view/14

Autores:

Elsa Alexandra Chuquitarco Aguayo, Universidad de las Fuerzas Armadas, Quito, Ecuador, eachuquitarco@espe.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0004-9905-1402>

Resumen

Esta investigación explora el impacto de la gamificación en la enseñanza de la educación ambiental en estudiantes de sexto año de Educación General Básica (EGB). Dado el papel fundamental de la conservación del medio ambiente, el estudio analiza cómo las dinámicas lúdicas pueden influir en la motivación y el aprendizaje sobre la preservación de los recursos naturales. Se busca evaluar dos aspectos clave: la percepción de los docentes sobre la gamificación y su efecto en la motivación y rendimiento académico de los estudiantes. Para ello, se adopta un enfoque metodológico mixto, combinando herramientas cuantitativas y cualitativas, como encuestas y fichas de observación. En las actividades didácticas se integran plataformas interactivas como EducaPlay y Wordwall, con el fin de medir su impacto educativo. Los resultados evidencian que la gamificación fortalece el interés y compromiso de los estudiantes en relación con la conservación ambiental, facilitando una comprensión más profunda de los conceptos abordados. Sin embargo, algunos docentes expresan reticencias hacia esta metodología debido a su falta de experiencia con ella. En conclusión, la gamificación se consolida como una estrategia efectiva para mejorar tanto el aprendizaje como la motivación en la enseñanza de la conservación de los recursos naturales. Incorporar elementos lúdicos en el currículo puede hacer que el proceso educativo sea más dinámico y significativo. Se recomienda capacitar a los docentes en el uso de herramientas gamificadas y fomentar enfoques innovadores para optimizar los resultados en el aula.

Palabras clave: Gamificación; Educación Ambiental; Motivación Estudiantil; Educación General Básica (EGB).

Abstract

This research explores the impact of gamification on environmental education for sixth-grade students in General Basic Education (EGB). Given the crucial role of environmental conservation, the study examines how game-based dynamics can influence students' motivation and learning about natural resource preservation. The objective is to assess two key aspects: teachers' perceptions of gamification and its effect on students' motivation and academic performance. A mixed-methods approach is used, combining both quantitative and qualitative tools such as surveys and observation sheets. Interactive platforms like EducaPlay and Wordwall are integrated into educational activities to evaluate their effectiveness. The findings reveal that gamification enhances students' engagement and interest in environmental conservation, promoting a deeper understanding of key concepts. However, some teachers express reluctance toward this methodology due to a lack of familiarity with it. In conclusion, gamification proves to be an effective strategy for improving both learning and motivation in the teaching of natural resource conservation. Incorporating game-based elements into the curriculum can make the educational process more engaging and meaningful. It is recommended to train teachers in gamified tools and encourage innovative approaches to maximize educational benefits.

Keywords: Gamification; Environmental Education; Student Motivation; General Basic Education (EGB).

Introducción

En la educación actual, es fundamental abordar temas cruciales como la conservación de los recursos naturales de una manera que no solo informe a los estudiantes, sino que también los motive y les permita interiorizar conocimientos de forma efectiva. En el contexto del sexto año de Educación General Básica (EGB), donde los niños están en una etapa clave de su desarrollo cognitivo y social, la enseñanza de estos temas adquiere un papel determinante. No solo ayuda a

comprender mejor el entorno natural, sino que también fomenta valores y comportamientos responsables que son esenciales para la sostenibilidad del planeta.

Dado que los estudiantes actuales han crecido en un entorno digital, la educación debe adaptarse a esta realidad. Según Castillo et al. (2022), los jóvenes de hoy, al haber nacido en la era de Internet, requieren estrategias pedagógicas que reflejen este contexto tecnológico. El avance constante de los dispositivos móviles y sus aplicaciones ha permitido que estos sean utilizados en ámbitos educativos donde antes predominaban los ordenadores. Esto refuerza la necesidad de actualizar las metodologías de enseñanza incorporando herramientas digitales que faciliten el acceso a la información y potencien la experiencia de aprendizaje.

En este sentido, la gamificación ha surgido como una estrategia educativa innovadora que transforma el proceso de enseñanza mediante la integración de elementos característicos de los juegos, como niveles, recompensas, desafíos y puntuaciones. Investigaciones previas han demostrado que esta metodología puede incrementar la motivación y el compromiso de los estudiantes, mejorar la retención del conocimiento y promover un aprendizaje más significativo. No obstante, su aplicación específica en la enseñanza de la conservación de los recursos naturales en la educación básica aún ha sido poco explorada.

Para que la gamificación se implemente de manera efectiva, es fundamental que los docentes adquieran conocimientos y habilidades en este enfoque. Arellano et al. (2024) destacan la creciente necesidad de formación en gamificación y cómo su incorporación en la educación ha demostrado ser una herramienta poderosa para mejorar el rendimiento académico. La investigación en este campo ha crecido significativamente, reflejando el interés por analizar los efectos reales de la gamificación y su impacto en la enseñanza tradicional.

El uso de simulaciones y juegos de roles en la asignatura de Ciencias Naturales brinda a los estudiantes la oportunidad de abordar problemáticas ambientales de manera práctica. Rendón et al. (2024) resaltan que, al asumir roles como científicos o conservacionistas, los alumnos pueden explorar y resolver situaciones ecológicas a través de escenarios simulados. Este enfoque no solo incrementa la participación activa en el aula, sino que también conecta la teoría con la práctica, permitiendo una comprensión más profunda de los problemas ambientales y el desarrollo de competencias científicas.

El presente estudio tiene como propósito general describir el diseño y desarrollo de actividades gamificadas que refuercen la enseñanza de la conservación de los recursos naturales en el sexto año de EGB, mediante la elaboración de una guía didáctica. La investigación responde a la necesidad de proporcionar a los docentes herramientas prácticas y eficaces para integrar la gamificación en su práctica pedagógica, superando las barreras que han dificultado su aplicación en la educación tradicional.

Para alcanzar este objetivo, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la literatura relevante, un análisis de la implementación actual de la gamificación en el aula y la elaboración de una guía didáctica que será validada para evaluar su efectividad. Las preguntas de investigación buscan no solo identificar las prácticas existentes, sino también comprender los retos y percepciones de los docentes respecto a la inclusión de actividades gamificadas.

Este trabajo no solo contribuirá a la investigación sobre gamificación en el ámbito educativo, sino que también ofrecerá herramientas prácticas para los docentes con el fin de mejorar la enseñanza de la conservación de los recursos naturales y fomentar una conciencia ambiental en los estudiantes desde edades tempranas.

Importancia de la Educación Ambiental y el Rol de la Gamificación

La educación ambiental es un aspecto crucial en la formación de los estudiantes debido a los crecientes problemas ecológicos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Incluir estos temas en el currículo escolar es fundamental para preparar a los niños a enfrentar estos desafíos. Sin embargo, los métodos tradicionales de enseñanza a menudo no logran captar el interés y la participación de los alumnos, limitando el impacto del aprendizaje en esta área.

La gamificación ofrece una alternativa innovadora que puede transformar la manera en que se enseñan conceptos complejos relacionados con la conservación ambiental. Al incluir dinámicas propias de los juegos en el proceso educativo, se incrementa la motivación y el compromiso de los estudiantes. Este enfoque ha demostrado ser eficaz en diversas áreas del conocimiento, fomentando un aprendizaje más interactivo y significativo. Dado que los temas ambientales pueden parecer abstractos o alejados de la realidad cotidiana de los niños, la gamificación tiene el potencial de hacer que el aprendizaje sea más atractivo y relevante.

Este artículo se enfoca en el diseño de una guía didáctica gamificada que facilite la enseñanza de la conservación de los recursos naturales en el sexto año de EGB. El objetivo es proporcionar a los docentes herramientas pedagógicas innovadoras que les permitan superar las limitaciones de los métodos tradicionales y mejorar la efectividad del aprendizaje ambiental. La validación de esta guía permitirá medir su impacto y demostrar cómo la gamificación puede enriquecer la enseñanza de estos temas esenciales.

En conclusión, la necesidad de renovar las metodologías educativas para abordar de manera más efectiva la conservación de los recursos naturales es clara. La gamificación se presenta como una estrategia prometedora para optimizar el aprendizaje en este campo, y esta investigación busca ofrecer soluciones prácticas respaldadas por evidencia que contribuyan a mejorar la educación ambiental en la escuela.

Objetivos de la Investigación y Metodología

El propósito principal de esta investigación es evaluar la efectividad de las actividades gamificadas en la enseñanza de la conservación de los recursos naturales en el sexto año de EGB. Para ello, se realizará un análisis de la percepción de los docentes y del impacto de estas actividades en el aprendizaje de los estudiantes.

El estudio se centra en tres ejes principales:

1. Examinar cómo los docentes integran actividades gamificadas en la enseñanza de la conservación de los recursos naturales y cuáles son sus percepciones sobre la efectividad de estas estrategias.
2. Identificar y sintetizar las mejores prácticas en la aplicación de actividades gamificadas para la enseñanza ambiental en sexto grado, basándose en la literatura académica y la experiencia docente.
3. Diseñar y evaluar actividades gamificadas para determinar su impacto en la comprensión y el compromiso de los estudiantes con los temas de conservación ambiental.

A través de encuestas y observaciones en el aula, se medirá el nivel de aprendizaje y motivación de los alumnos, proporcionando información clave sobre la efectividad de la gamificación en el contexto educativo.

Fundamentación Teórica

La investigación se apoya en diversas teorías que fundamentan el uso de la gamificación en la educación:

- **Teoría del Aprendizaje Constructivista:** Propone que los estudiantes construyen su conocimiento activamente a través de la interacción con su entorno y la resolución de problemas. La gamificación fomenta esta participación activa mediante simulaciones y juegos de roles que permiten a los estudiantes explorar problemáticas ambientales en escenarios interactivos.
- **Teoría de la Motivación Intrínseca y Extrínseca:** Destaca la importancia de generar interés en los estudiantes mediante actividades que sean tanto gratificantes en sí mismas como recompensadas externamente.
- **Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ):** Sostiene que los juegos proporcionan entornos ricos en los que los estudiantes pueden aprender de manera experiencial.
- **Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS):** Promueve la integración del aprendizaje ambiental en la enseñanza, con el objetivo de desarrollar una conciencia ecológica en los estudiantes.

Numerosos estudios han demostrado que la gamificación mejora el rendimiento académico, la motivación y la participación de los alumnos en el aprendizaje. Al integrar este enfoque en la enseñanza de la conservación ambiental, se ofrece una estrategia efectiva y atractiva para involucrar a los estudiantes en el cuidado del planeta.

Material y Métodos

La investigación adoptó un enfoque positivista, enfocado en medir de manera objetiva y cuantitativa el impacto de la gamificación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, con el objetivo de evaluar su efectividad en la enseñanza de la conservación de los recursos naturales. Se empleó una metodología mixta que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas. Las encuestas, aplicadas en dos momentos (pretest y postest), permitieron obtener datos sobre las percepciones de los docentes, mientras que las entrevistas y observaciones proporcionaron información más profunda sobre las experiencias de los educadores con la gamificación.

El estudio fue de tipo aplicada, ya que buscó diseñar y evaluar una estrategia pedagógica específica para resolver un problema práctico en el ámbito educativo. Su alcance fue descriptivo y exploratorio, analizando cómo las actividades gamificadas influían en el aprendizaje y la participación de los estudiantes en temas de conservación ambiental. El diseño de la investigación fue pre-experimental, lo que permitió observar el impacto de la intervención sin manipular las variables de manera directa. Además, se implementaron las actividades en un periodo de dos semanas, con un enfoque transversal que capturó la percepción y los resultados en un momento puntual del proceso educativo.

En cuanto a los materiales utilizados, se emplearon plataformas digitales como EducaPlay y Wordwall, que facilitaron la creación de actividades interactivas. Las encuestas a los docentes y las fichas de observación, aplicadas antes y después de las actividades, permitieron medir la efectividad de las intervenciones y observar el comportamiento y aprendizaje de los estudiantes.

La muestra de la investigación incluyó a 35 estudiantes de sexto año de la Escuela de Educación Básica Benigna Pareja de Macías, en el cantón Balzar, y a 5 docentes del área de Ciencias Naturales. La selección fue por conveniencia, buscando representar de manera práctica a los estudiantes y docentes de la institución. Este enfoque permitió realizar un análisis detallado sobre

la influencia de la gamificación en el aprendizaje y la enseñanza, proporcionando información relevante sobre su efectividad en la educación ambiental.

Resultados

Este análisis examina en profundidad los datos recolectados a través de un cuestionario de pretest aplicado a cinco docentes del área de Ciencias Naturales, centrado en actividades gamificadas. El cuestionario se divide en tres secciones principales: Percepción General sobre la Gamificación, Conocimientos y Capacitación en Gamificación, y Retos en la Implementación. Cada sección explora aspectos relevantes sobre el uso de la gamificación en la enseñanza de la conservación de los recursos naturales, proporcionando una visión global de las percepciones, habilidades y obstáculos de los docentes.

Para interpretar los resultados, se realiza una ponderación de las respuestas de cada sección, con el fin de identificar las tendencias predominantes y las áreas que requieren más atención. La ponderación media de cada sección refleja el nivel de acuerdo o desacuerdo de los docentes con las afirmaciones presentadas. A continuación, se ofrece un análisis detallado de los resultados, que proporciona una visión estructurada de las percepciones, conocimientos y desafíos identificados.

Tabla 1
Resultados del Pre-test aplicado a los docentes

Sección		
Sección 1: Percepción General sobre la Gamificación	10	26,3
Sección 2: Conocimientos y Capacitación en Gamificación	15	39,5
Sección 3: Retos en la Implementación	8	21,1
Sección	5	13,2
Sección 1: Percepción General sobre la Gamificación	38	100,0
Sección 2: Conocimientos y Capacitación en Gamificación	Frecuencia	Porcentaje
Sección 3: Retos en la Implementación	10	26,3

Nota: La valoración se determina según el rango de la ponderación promedio obtenida. Este rango se clasifica de la siguiente manera: 1.0 a 1.9 corresponde a "Totalmente en desacuerdo"; 2.0 a 2.9 indica "En desacuerdo"; 3.0 a 3.9 es "Neutral"; 4.0 a 4.9 se clasifica como "De acuerdo"; y un valor de 5.0 se califica como "Totalmente de acuerdo".

Para evaluar el comportamiento y la participación de los estudiantes en las actividades tradicionales previas a la implementación de las actividades gamificadas, se llevó a cabo una observación exhaustiva de diversos aspectos clave. La ficha de observación utilizada permitió medir el rendimiento y la implicación de los estudiantes en las actividades antes de introducir las metodologías gamificadas. Los datos obtenidos constituyen una base inicial valiosa que sirve para comparar el impacto posterior de las actividades gamificadas en la motivación, participación y comprensión académica de los estudiantes. A continuación, se presenta un resumen de las observaciones realizadas, destacando el desempeño general de los estudiantes en los aspectos evaluados. La categoría "Útil" destaca como la respuesta más frecuente, seguida por "Muy útil". Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes valoran positivamente la propuesta en su proceso de aprendizaje. En contraste, una pequeña fracción de estudiantes la considera poco útil o no útil, lo que refleja que no todos perciben la unidad como beneficiosa. En términos generales, la respuesta es favorable, ya que la mayoría de los estudiantes reconoce la utilidad de la unidad didáctica en su formación.

Tabla 2

Ficha de Observación aplicada a 35 Estudiantes de sexto año de EGB

Aspecto Evaluado	Descripción	Observaciones
Número de Participantes	Cantidad de estudiantes observados.	de 35 estudiantes
Participación	Grado de participación activa en las actividades tradicionales.	de Los estudiantes muestran una participación limitada y ocasional.
Atención y concentración	Nivel de atención y capacidad de mantener la concentración durante las tareas.	Se observa distracción frecuente y dificultad para mantener la concentración.
Interacción con el docente	Calidad y frecuencia de la interacción con el docente durante las actividades.	Interacciones esporádicas y poco frecuentes con el docente.
Interacción con compañeros	Colaboración y comunicación con los compañeros en tareas grupales.	La colaboración es mínima y la comunicación
Comprensión de conceptos	Capacidad para entender y aplicar los conceptos enseñados en las actividades.	Los conceptos son comprendidos superficialmente y aplicados de forma limitada.
Motivación	Evidencia de interés y motivación hacia las actividades.	El interés y la motivación son bajos, con escaso entusiasmo hacia las tareas.
Esfuerzo	Nivel de esfuerzo y persistencia al enfrentar desafíos en las actividades.	Los estudiantes muestran esfuerzo mínimo y tienden a abandonar rápidamente ante dificultades.
Autonomía en el aprendizaje	Grado de independencia en la realización de las tareas asignadas.	de La independencia es baja; los estudiantes dependen en gran medida de la guía del docente.

Nota: La tabla presenta los resultados de la observación de 35 estudiantes en actividades tradicionales, evaluando su participación, atención, interacción, comprensión, motivación, esfuerzo y autonomía. Estos datos servirán de base para comparar los resultados tras la implementación de las actividades gamificadas.

La propuesta de actividades gamificadas "Eco-Juegos Interactivos: Fomentando la Conservación a través de la Gamificación" tiene como objetivo integrar dinámicas lúdicas en la enseñanza de la conservación de los recursos naturales, específicamente diseñada para estudiantes de sexto año de Educación General Básica (EGB). Durante un periodo de dos semanas, se llevarán a cabo cuatro sesiones utilizando herramientas digitales como EducaPlay y Wordwall. La intención es transformar el aprendizaje en una experiencia activa, atractiva y participativa, para que los estudiantes no solo adquieran conocimiento sobre la conservación ambiental, sino que también aumenten su motivación y participación en el proceso educativo.

El propósito principal de esta propuesta es enriquecer la enseñanza de la conservación de los recursos naturales mediante el uso de herramientas como EducaPlay y Wordwall, promoviendo un enfoque de aprendizaje participativo. A través de dinámicas interactivas, se busca fortalecer la comprensión de conceptos esenciales sobre la conservación del medio ambiente y fomentar la retención de estos conceptos en los estudiantes. La propuesta no solo tiene el fin de mejorar el aprendizaje, sino también de aumentar el interés y el compromiso de los estudiantes con el tema, utilizando métodos lúdicos que estimulan su participación activa.

Para cumplir con este propósito, la propuesta se estructura en tres objetivos específicos. En primer lugar, se pretende aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes con el tema de la conservación ambiental mediante juegos interactivos. Estos juegos permitirán que los estudiantes se involucren de manera activa en el proceso de aprendizaje. En segundo lugar, se busca promover la cooperación y el trabajo en equipo entre los estudiantes a través de actividades gamificadas que favorezcan la interacción y el intercambio de ideas. Finalmente, se evaluará el impacto de las actividades en la comprensión de los conceptos relacionados con la conservación, utilizando herramientas digitales que permitirán medir el progreso y la efectividad del aprendizaje.

La propuesta se divide en dos semanas, cada una con dos sesiones estructuradas de manera específica. En la primera semana, en la **Sesión 1**, los estudiantes comenzarán identificando y relacionando conceptos clave sobre la conservación de los recursos naturales a través de un juego de parejas. Esta actividad tiene como objetivo facilitar la asociación de términos y definiciones de manera lúdica. En la **Sesión 2**, los estudiantes se enfrentarán a preguntas sobre los retos ambientales actuales y sus posibles soluciones, a través de un juego interactivo que favorecerá la reflexión crítica.

En la segunda semana, la **Sesión 3** se centrará en reforzar el vocabulario relacionado con la conservación mediante un crucigrama interactivo, lo que ayudará a los estudiantes a consolidar los términos técnicos necesarios para comprender el tema. Finalmente, en la **Sesión 4**, los estudiantes participarán en un quiz competitivo que evaluará su comprensión general del tema, incentivando el aprendizaje a través de una competencia amistosa entre ellos.

El cronograma de actividades gamificadas se detalla de la siguiente manera:

Durante la primera semana, en la primera sesión, los estudiantes participarán en un juego de parejas a través de la herramienta EducaPlay, donde deberán emparejar términos y definiciones sobre la conservación. En la segunda sesión, utilizando Wordwall, responderán preguntas sobre los retos ambientales actuales, girando una ruleta virtual para seleccionar las preguntas. En la segunda semana, la tercera sesión consistirá en un crucigrama interactivo, también con EducaPlay, para reforzar el vocabulario técnico relacionado con la conservación. La cuarta sesión será un quiz competitivo en Wordwall, donde los estudiantes competirán por respuestas correctas y rápidas.

Estas actividades están diseñadas para mejorar el aprendizaje sobre la conservación de los recursos naturales y proporcionar una evaluación clara sobre el impacto de las herramientas gamificadas en el rendimiento y actitud de los estudiantes hacia el tema.

Una vez implementadas las actividades, se aplicó un cuestionario post-test a los docentes con el fin de evaluar el impacto de las actividades gamificadas en la comprensión de los estudiantes y en la práctica docente. Este cuestionario proporcionó una visión integral sobre cómo las actividades gamificadas afectaron el proceso educativo, permitiendo a los docentes evaluar tanto los beneficios de la metodología como los desafíos que enfrentaron durante la implementación. Los resultados obtenidos en este cuestionario ofrecieron una evaluación detallada de la eficacia de las actividades y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tabla 3

Resultados obtenidos en el postest aplicado a los docentes

Sección	Ponderación	Valoración
Sección 1: Efectividad de las Actividades Gamificadas	4.4.	De acuerdo
Sección 2: Impacto en la Enseñanza	4.4	De acuerdo
Sección 3: Desafíos y Recomendaciones	3.9	Neutral

Nota: Los resultados obtenidos en el postest aplicado a los docentes indican una valoración favorable en dos aspectos principales: la efectividad de las actividades gamificadas y su impacto en la enseñanza, ambos con una ponderación de 4.4, lo que corresponde a la categoría "De acuerdo". Esto sugiere que los docentes consideran que las actividades fueron exitosas y tuvieron un efecto positivo en el aprendizaje. En cambio, la sección relacionada con los desafíos y las recomendaciones obtuvo una ponderación de 3.9, lo que se clasifica como "Neutral", lo que señala que hay áreas que aún necesitan ser revisadas y mejoradas.

El análisis realizado tras la implementación de las actividades gamificadas, registrado en la ficha de observación, tiene como fin evaluar el impacto de estas en diversos aspectos del comportamiento y la participación de los estudiantes. Los resultados muestran mejoras claras en la participación, la capacidad de atención y concentración, la interacción con el docente y con los compañeros, así como en la comprensión de los conceptos enseñados. Estos hallazgos resaltan cómo las estrategias de gamificación pueden tener un efecto positivo en el ambiente educativo, favoreciendo un aprendizaje más involucrado y autónomo en los estudiantes.

Después de la implementación de las actividades gamificadas, los estudiantes de sexto año de EGB mostraron mejoras notables en varios aspectos relacionados con su comportamiento y rendimiento académico.

La participación de los estudiantes aumentó considerablemente, con una gran mayoría de ellos involucrándose activamente en las actividades. En cuanto a la atención y concentración, se observó una mejora destacada, con los estudiantes manteniendo su enfoque durante las tareas. Respecto a la interacción con el docente, se incrementó la frecuencia de las interacciones positivas, con estudiantes planteando preguntas y realizando comentarios acerca de las actividades.

En lo relacionado con la interacción entre compañeros, se observó una mejora significativa en la colaboración y comunicación, con un alto grado de trabajo en equipo y apoyo mutuo. La comprensión de los conceptos también mejoró de manera notable, ya que los estudiantes pudieron

entender y aplicar los conceptos relacionados con la conservación de los recursos naturales de forma más efectiva.

En cuanto a la motivación, los estudiantes mostraron un fuerte interés y entusiasmo hacia las actividades gamificadas. En lo que respecta al esfuerzo, se evidenció una mayor persistencia de los estudiantes al enfrentarse a desafíos, mostrando disposición para participar completamente en las actividades. Finalmente, en lo que respecta a la autonomía en el aprendizaje, los estudiantes demostraron un mayor grado de independencia y capacidad para realizar las tareas por su cuenta.

En resumen, los resultados obtenidos reflejan un impacto positivo y significativo de las actividades gamificadas en la participación, motivación y desempeño académico de los estudiantes, lo que contribuyó a una experiencia de aprendizaje más dinámica y exitosa.

El análisis de los resultados obtenidos en los pretest y postest revela una transformación importante en la percepción y efectividad de las actividades gamificadas en la enseñanza de la conservación de los recursos naturales.

En el pretest, los docentes mostraron escepticismo sobre la gamificación, manifestando inseguridad en cuanto a su capacidad para implementarla. La falta de formación y de recursos tecnológicos adecuados se señalaron como los principales obstáculos. La visión general sobre la gamificación como herramienta para mejorar la enseñanza y motivar a los estudiantes fue, en su mayoría, negativa. Además, la resistencia al cambio y la carga de trabajo adicional fueron identificadas como barreras para integrar esta metodología en sus prácticas educativas.

Tras la implementación de las actividades gamificadas, los resultados del postest mostraron un giro positivo en la percepción de los docentes. La mayoría estuvo de acuerdo en que la gamificación contribuyó a mejorar la comprensión de los estudiantes sobre la conservación de los recursos naturales, además de aumentar su motivación y participación en las clases. Los docentes reconocieron las actividades gamificadas como una herramienta valiosa para diversificar sus enfoques pedagógicos y promover un ambiente de aprendizaje colaborativo.

No obstante, algunos desafíos persistieron. Los docentes mencionaron que la implementación de la gamificación requirió un esfuerzo considerable en términos de planificación, y expresaron la necesidad de recibir más formación para utilizarla de manera óptima en el aula.

En conclusión, aunque inicialmente los docentes eran reticentes ante la gamificación, la experiencia práctica con esta metodología transformó notablemente su visión. Se demostró que la gamificación es una estrategia eficaz para mejorar la enseñanza, motivar a los estudiantes y promover un aprendizaje más dinámico. Sin embargo, para aprovechar todo su potencial, es esencial continuar apoyando a los docentes con formación y recursos adecuados para la implementación efectiva de estas metodologías.

Discusión

La teoría del aprendizaje constructivista de Piaget y Vygotsky pone énfasis en la idea de que el conocimiento se construye activamente a través de la interacción con el entorno (Vygotsky, 1978). En el caso de la gamificación aplicada a la enseñanza de la conservación de los recursos naturales, este enfoque se refleja al permitir que los estudiantes interactúen de manera inmersiva con los conceptos ambientales. Las actividades como juegos de roles y simulaciones ayudan a los

estudiantes a comprender los problemas ambientales en un contexto real, lo que favorece un aprendizaje experiencial y enraizado en la realidad.

Por su parte, la teoría de la motivación intrínseca y extrínseca de Deci y Ryan (1985) subraya la influencia tanto de los factores internos como externos en la motivación. En este estudio, la gamificación se emplea para aumentar la motivación intrínseca, al hacer el aprendizaje más entretenido y significativo, y la motivación extrínseca, mediante recompensas y reconocimientos. Al integrar ambos tipos de motivación, se pretende que los estudiantes se involucren más activamente en la conservación de los recursos naturales.

La teoría del Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) de Gee (2003) señala que los juegos ofrecen un entorno rico para el aprendizaje a través de la experiencia. En esta investigación, la gamificación facilita el ABJ, brindando a los estudiantes la oportunidad de abordar problemas ambientales en escenarios simulados. Esto permite un aprendizaje más profundo al conectar los conceptos de conservación con experiencias prácticas.

A pesar de los beneficios teóricos, los resultados del pretest mostraron una percepción negativa generalizada hacia la gamificación entre los docentes, lo que podría deberse a la falta de familiaridad con la metodología o a una resistencia al cambio. La relación entre la percepción negativa y la falta de formación en gamificación observada en el pretest sugiere que la resistencia está vinculada a una preparación insuficiente para implementar estas estrategias.

A pesar de que las teorías del ABJ y la motivación intrínseca auguran mejoras en el compromiso y la retención de conocimientos, aún persiste la necesidad de evaluar cómo las recompensas externas afectan la participación. El reto consiste en lograr un equilibrio entre la motivación intrínseca y las recompensas extrínsecas para optimizar el aprendizaje sobre la conservación. Los resultados de esta investigación están en línea con otros estudios que evidencian la efectividad de la gamificación en el ámbito educativo. De acuerdo con López (2022), la gamificación crea un entorno motivador y centrado en el estudiante, lo que facilita la retención de conocimientos y favorece el desarrollo personal. Este estudio reafirma que las mecánicas de juego integradas en el proceso de enseñanza hacen que el aprendizaje sea más dinámico y atractivo.

Además, los resultados corroboran la relevancia de las teorías constructivistas y de motivación intrínseca y extrínseca en la educación. La aplicación de estas teorías a través de la gamificación, observada en el aumento de la participación y la motivación de los estudiantes, coincide con las conclusiones de Vygotsky (1978) y Deci y Ryan (1985).

Desde una perspectiva teórica, la gamificación refuerza la teoría constructivista al permitir que los estudiantes adquieran conocimientos a través de experiencias prácticas. Asimismo, potencia la teoría de la motivación al combinar la motivación intrínseca y extrínseca, creando un marco para comprender cómo los incentivos y el disfrute influyen en el proceso de aprendizaje. Prácticamente, la gamificación tiene el potencial de transformar la dinámica del aula al fomentar un aprendizaje más activo y participativo. Es fundamental que los docentes reciban formación para superar la resistencia inicial y para aprender a integrar de manera efectiva las actividades gamificadas en su práctica pedagógica. Según Rodríguez (2020), el uso de herramientas tecnológicas puede ser clave para apoyar este enfoque y asegurar que la gamificación se implemente de forma eficiente.

La gamificación tiene la capacidad de mejorar la enseñanza de la conservación de los recursos naturales al hacer que el proceso de aprendizaje sea más interactivo y atractivo. No obstante, su éxito dependerá de una formación adecuada para los docentes y de una integración apropiada de las recompensas y motivaciones intrínsecas. Para que las estrategias gamificadas sean efectivas, es necesario un enfoque planificado, respaldado por recursos tecnológicos y la capacitación docente adecuada.

Los datos obtenidos en el pretest y postest muestran un cambio en la percepción de los docentes hacia la gamificación, lo que sugiere que la capacitación podría mejorar significativamente su actitud. De acuerdo con la investigación de López (2022), la gamificación puede crear un entorno educativo motivador que mejora la participación de los estudiantes y favorece la retención de conocimientos. Esta alineación con las teorías constructivistas y de motivación refleja cómo las actividades gamificadas fomentan la construcción activa del conocimiento y generan más interés por los temas de conservación.

En resumen, la gamificación, cuando se aplica adecuadamente, es una herramienta poderosa para enseñar la conservación de los recursos naturales, beneficiando tanto a los estudiantes como a los docentes. Es esencial seguir explorando y ajustando estas estrategias para maximizar su efectividad en el entorno educativo.

Conclusiones

La aplicación de estrategias de gamificación en la enseñanza de la conservación de los recursos naturales ha demostrado ser eficaz para aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes. A través de actividades como juegos de roles y simulaciones, se promueve un aprendizaje más dinámico y relevante, que permite a los estudiantes explorar y entender de forma más profunda los conceptos ambientales. Esta metodología no solo hace que el aprendizaje sea más atractivo, sino que también facilita la conexión de los conceptos teóricos con experiencias prácticas.

La gamificación tiene un impacto positivo en la motivación, tanto interna como externa, de los estudiantes. Las actividades lúdicas y las recompensas asociadas fomentan el interés y la participación activa en el aprendizaje sobre la conservación de los recursos naturales. Al combinar la motivación intrínseca, derivada del disfrute y la satisfacción de aprender, con la motivación extrínseca, que depende de los incentivos y premios, se consigue un mayor compromiso y disfrute en el proceso educativo.

Los resultados de la investigación sugieren que, al principio, los docentes pueden tener una percepción negativa de la gamificación, principalmente por falta de experiencia con esta metodología. Para superar esta resistencia, es fundamental ofrecerles capacitación y recursos que les permitan incorporar eficazmente la gamificación en su enseñanza. Brindar formación sobre el uso de herramientas gamificadas y destacar sus beneficios es esencial para maximizar su impacto en el aula.

El estudio respalda la aplicación de teorías educativas como el constructivismo y la teoría de la motivación. La gamificación se ajusta a los principios del aprendizaje constructivista al proporcionar experiencias prácticas que facilitan la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes. Además, al integrar la motivación intrínseca y extrínseca, se refuerza la efectividad de las actividades gamificadas, lo que permite un aprendizaje más profundo y significativo.

Las conclusiones de esta investigación sugieren que la gamificación es una herramienta poderosa para mejorar la calidad educativa en la enseñanza de la conservación de los recursos naturales. Se recomienda la inclusión de estrategias gamificadas en los currículos educativos y la adaptación de las prácticas pedagógicas para fomentar un aprendizaje más activo y motivador. Apoyada por teorías educativas, la gamificación puede transformar el enfoque pedagógico, mejorando el rendimiento académico y el desarrollo personal de los estudiantes.

Es recomendable realizar más investigaciones para explorar cómo la gamificación impacta en diferentes contextos educativos y niveles de enseñanza. También sería beneficioso investigar cómo diversas mecánicas de juego y tipos de incentivos influyen en la motivación y el aprendizaje sobre la conservación de los recursos naturales. La evaluación continua y los ajustes en las estrategias gamificadas contribuirán a optimizar su efectividad en la educación ambiental.

Referencias Bibliográficas

- Arellano, R. L., Tapia, C. M., Arellano, R. K., & Panamá, P. M. (2024). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.10089. *Gamificación en la Educación como Tendencia en la Práctica de la Labor Docente*, 8(1), 7599-7615. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.10089
- Castillo, M. M., Escobar, M. M., Barragán, M. R., & Cárdenas, M. M. (2022). La Gamificación como Metodología de Enseñanza. *Polo del Conocimiento*, 7(1), 686-701. doi:<https://doi.org/10.23857/pc.v7i1.3503>
- CEPAL. (2020). Educación, juventud y trabajo: habilidades y competencias necesarias en un contexto cambiante. *Naciones unidas CEPAL*, 115 Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46066-educacion-juventud-trabajo-habilidades-competencias-necesarias-un-contexto>.
- Cirino, G. G. (2020). Los Intereses como Motivación Intrínseca en la Sala de Clases. *Perspectivas Psicológicas*, 3(4), 80. Obtenido de <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/pp/v3-4/v3-4a08.pdf>
- Cornellà, P., Estebanell, M., & Brusi, D. (2020). díaGamificación y aprendizaje basado en juegos.Consideraciones generales y algunos ejemplos para la Enseñanza de la Geología. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*, 28(1), 5-19. Obtenido de <https://raco.cat/index.php/ECT/article/view/372920>
- De la Peña, C. G., & Vines, C. M. (2020). Acercamiento a la conceptualización de la educación ambiental para el desarrollo sostenible. *Rev. Cubana Edu. Superior [online]*, 39(2). Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142020000200018&script=sci_arttext
- González, G. M., & Oviedo, R. J. (2018). Métodos de enseñanza para el desarrollo de las habilidades técnicas en la asignatura de electrónica. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, vol. 2, núm. 2, 75-87 Disponible: <https://www.redalyc.org/journal/5739/573962519011/html/>.
- López, Z. T. (2022). Una de las principales ventajas de la gamificación en el ámbito educativo radica en su capacidad para establecer un entorno de aprendizaje motivador y centrado en Propuesta de innovación en el área de Ciencias Naturales con Herramientas de Gamificación. *Trabajo de Tesis previo a la obtención del título de Tecnología Educativa y Competencias Digitales*. Universidad Internacional de La Rioja. Obtenido de <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/12801/L%c3%b3pez%20Zambran%20Tania%20Mercedes.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Martín, H. L., & Pastor, S. E. (2020). El aprendizaje basado en el juego como herramienta socioeducativa en contextos comunitarios vulnerables. *Revista Prisma Social*(30), 88-114. Obtenido de <https://revistaprismasocial.es/article/view/3753>
- Mesén, M. L. (2019). Teorías de aprendizaje y su relación en la educación ambiental costarricense. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 14(1), 187-202. doi:<https://doi.org/10.15359/rep.14-1.8>
- Miranda, B. S., & Ortiz, B. J. (2020). Los paradigmas de la investigación: un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. *RIDE. Rev. Iberoam. Investig. Desarro. Educ [revista en la Internet].*, Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672020000200164&lng=es. Epub 23-Abr-2021. <https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.717>.
- Núñez, A. G., Hayk, P., & Bejas, M. M. (2021). Enseñanza de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en el Ecuador. *Polo del conocimiento*, 6(6), 821-832. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8017008>
- Ramírez, G. (2023). La gamificación cómo una técnica para el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en las Ciencias Naturales. *Revista INVECOM*, 3(2), 1-13. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8056740>
- Ramos, G. C. (2020). LOS ALCANCES DE UNA INVESTIGACIÓN. *CienciAmérica Vol. 9*, <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7746475.pdf>.
- Rendón, N. L., Rendón, N. A., Choez, C. A., & Chiquito, C. R. (2024). Estrategias de Gamificación para fomentar la Educación Ambiental en Estudiantes de Bachilleratos General Unificado. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 6(3), 148-162. doi:<https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v6i3.1084>
- Rodríguez, V. P. (2020). La realidad aumentada como experiencia de enseñanza-aprendizaje constructivista. *Tecnología y Diseño*(13), 37-43. Obtenido de <https://revistatd.azc.uam.mx/index.php/rtd/article/view/74/180>
- Valdés, G., Lucía, E., Nieto, A., & Lázaro, E. (2015). Algunas reflexiones sobre el enfoque mixto de la investigación pedagógica en el contexto cubano. *Revista Universidad y Sociedad*, 23-29 Disponible: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000100004&lng=es&tlng=es.
- Zafra, G. O. (2006). Tipos de Investigación. *Revista Científica General José María Córdova*, 13-14 Disponible: <https://www.redalyc.org/pdf/4762/476259067004.pdf>.
- Zapata, M., Navarrete, C., & Jara, C. (2022). La educación superior y su influencia en el desarrollo de habilidades emprendedoras. *Podium*, Disponible en : <https://revistas.uees.edu.ec/index.php/Podium/article/view/948>.